

Проблема всеобщей цифровизации в зеркале российских аудиовизуальных православных СМИ (на примере телеканала «Спас»)

Горынцева Е. А.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Москва, Российская Федерация; eagoryntseva@mail.ru

РЕФЕРАТ

Данная работа посвящена разъяснению того, как в эфире российских аудиовизуальных православных СМИ осмысливается проблема цифровизации. Религиозные, в частности православные, СМИ нацелены на осмысление событий, процессов с ценностно-мировоззренческих позиций: определив позицию СМИ в отношении к цифровизации, можно выявить оценку явления с этической точки зрения. По мнению автора, наиболее репрезентативен телеканал «Спас» (конкретнее — программа «Главное»). Работа направлена на определение того, какие проявления цифровизации в жизни общества и человека обсуждаются в программе «Спаса», как телеканал оценивает всеобщее внедрение цифровых технологий.

Предполагается изучение смыслового наполнения программы, поэтому основной метод исследования — анализ медиатекстов (журналистских материалов телеканала).

В результате исследования выяснилось, что разбираются такие проявления диджитализации, как интернет и киберпространство, городские системы видеонаблюдения, биометрия, единые базы данных, искусственный интеллект, чипизация населения и цифровое обучение. Журналисты «Спаса» не дают однозначной оценки цифровой трансформации. В эфире заявлена следующая позиция: как любое явление, цифровизация производит как положительные, так и отрицательные эффекты. Преобразования могут представлять собой совершенствование в ответ на современные вызовы. Но в то же время необходимо учитывать потенциальные и реальные угрозы, которые представляет человеку и обществу диджитализация.

В виртуальной среде обостряются такие проблемы, как защищенность личной информации и личного пространства, результативность цифрового образования в сравнении с классическим очным, опережение практикой киберцивилизации развития нормативной базы и необходимость регулировать законодательство РФ для прекращения процессов, происходящих в серой правовой зоне. Киберпространство — новая сфера обитания человека, где должна быть обеспечена максимальная безопасность, в том числе личной жизни, при отсутствии чрезмерного контроля.

Ключевые слова: цифровизация, религиозные СМИ, интернет, киберпространство, чипизация, цифровое образование

Для цитирования: Горынцева Е. А. Проблема всеобщей цифровизации в зеркале российских аудиовизуальных православных СМИ (на примере телеканала «Спас») // Управленческое консультирование. 2023. № 7. С. 142–150.

The Problem of Universal Digitalization in the Mirror of Russian Audiovisual Orthodox Media (On the Example of the Spas TV Channel)

Ekaterina A. Goryntseva

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; eagoryntseva@mail.ru

ABSTRACT

This scientific work is devoted to explaining how the problem of digitalization is understood in the broadcast of Russian audiovisual Orthodox media. Religious, in particular Orthodox, mass media are aimed at understanding events and processes from a value-worldview perspective: by determin-

ing the position of the media in relation to digitalization, it is possible to identify an assessment of the phenomenon from an ethical point of view. According to the author, the most representative TV channel is Spas (more specifically, the program *Glavnoye* (The Main Thing)). The paper is aimed at determining which manifestations of digitalization in the life of society and man are discussed in the channel's program, how the TV channel assesses the universal introduction of digital technologies.

It is supposed to study the semantic content of the program, therefore, the main method of research is the analysis of media texts (journalistic materials of the TV channel).

As a result of the study, it turned out that such manifestations of digitalization as the Internet and cyberspace, urban video surveillance systems, biometrics, unified databases, artificial intelligence, chipization of the population and digital learning are being analyzed by program. The journalists of Spas do not give an unambiguous assessment of digital transformation. The following position is stated on the air: like any phenomenon, digitalization produces both positive and negative effects. Transformations can represent improvements in response to modern challenges. However, at the same time, it is necessary to take into account the potential and real threats that digitalization poses to a person and society.

In the virtual environment, such problems as the security of personal information and personal space, the effectiveness of digital education in comparison with the classical face-to-face, the cybercivilization practice advance of the regulatory framework development and the need to regulate the legislation of the Russian Federation to stop the processes taking place in the gray legal zone are becoming more acute. Cyberspace is a new sphere of human habitation, where maximum security, including privacy, should be ensured in the absence of excessive control.

Keywords: digitalization, religious media, Internet, cyberspace, chipization, digital education

For citing: Goryntseva E. A. The problem of universal digitalization in the mirror of Russian audiovisual Orthodox media (on the example of the TV channel "Spas") // Administrative consulting. 2023. N 7. P. 142–150.

Введение

Современный мир идет по пути тотальной цифровизации общества. Цифровые технологии проникают в ранее офлайн-отрасли [6, с. 85], создаются новые бизнес-модели, основанные исключительно на «цифре» [2, с. 380], а участие человека в производственной деятельности минимизируется [5, с. 223; 8, с. 11]. К слову, о темпах диджитализации: в середине 2020 г. доля цифровой экономики в глобальном ВВП составила 27%, и, возможно, к 2025 г. достигнет 50% мирового ВВП¹.

Конечно, цифровизация не исчерпывается ею самой. Всеобщее внедрение цифровых технологий призвано способствовать долгосрочному росту национальных экономик [9, с. 28], обеспечить формирование глобального цифрового пространства [11, с. 7], улучшить качество жизни людей [10, с. 17].

Вместе с тем некоторые исследователи настороженно относятся к возможности проявления диджитализацией эффекта «волка в овечьей шкуре». Одни аналитики беспокоятся о цифровом неравенстве, чрезмерном контроле над личной жизнью людей со стороны государства и частных структур, более совершенных способах манипуляции человеческим сознанием [3, с. 175] — о «внешних» проявлениях. Другие обращают внимание на проявления «внутренние», а именно возникновение вопроса о сохранении «личности в информационном обществе» [3, с. 175], приобретение мышлением признаков «гипертекстуальности, полифоничности, распреде-

¹ Изменились ли горожане внутренне? Цифровые итоги — 2020 [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике: журнал Фонда исследований мировой политики. 2021. 10 января. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/izmenilis-li-gorozhane-czifra-2020/> (дата обращения: 07.03.2021).

ленности, мозаичности..., месседжевого характера» [1, с. 29]. То есть, по мнению исследователей, цифровизация принципиально трансформирует как связи в системе «человек — среда обитания», так и внутриличностные процессы. Притом эта трансформация оценивается не всегда положительно.

Религиозные СМИ в большей степени, нежели другие универсальные медиа, направлены на разъяснение происходящих в мире процессов, общечеловеческих проблем с ценностно-мировоззренческих позиций. Это касается и глобального социального явления цифровизации [3, с. 171]. Считаем значимым рассмотреть, какое толкование диджитализации дается в «религиозном» медиапространстве.

Объектом изучения является освещение СМИ актуальных вопросов современности. Предметом исследования стало изложение телеканалом «Спас», в частности, программой «Главное» проблемы цифровизации. Обращение к этому телеканалу обусловлено в первую очередь тем, что большинство российского населения идентифицирует себя как православные христиане¹, а также вещанием «Спаса» в составе второго мультиплекса российского цифрового телевидения². В 2020 г. хотя бы на минуту в месяц «Спас» включала почти половина населения РФ³. Выбор программы «Главное» основан на том, что события из мира цифровых технологий и их влияние на общество журналисты анализируют почти в каждом выпуске и к исследованию диджитал трансформации подходят системно.

Цель работы — определить, как в эфире телеканала «Спас» (в программе «Главное») омысливается проблема цифровизации. По ходу установления реального положения дел считаем необходимым проследить, какие проявления цифровизации в жизни общества и человека обсуждаются в программе «Спаса», выяснить, как телеканал оценивает всеобщее внедрение цифровых технологий, а также понять, дается ли, вообще, однозначная оценка цифровой трансформации. Гипотетическим результатом исследования может стать вывод о критичном осмыслении явления, фокусе как на положительные, так и на отрицательные эффекты, производимые диджитализацией.

Методы

Предполагается изучение смыслового наполнения программы, поэтому основной метод исследования — анализ медиатекстов. Источниками информации являются журналистские материалы, выпуски программы «Главное» (телеканал «Спас»). Научная достоверность обеспечивается использованием научной методики и методологии, сравнительно обширным эмпирическим материалом. Разобравшись в «тонкостях» и трудностях превращения замысла в жизнь, решились на выполнение этой в каком-то смысле сложной и оттого интересной научной работы.

Одним из проявлений цифровизации, попадающим в поле зрения программы «Главное», являются интернет и киберпространство. В выпуске от 17 января 2021 г.⁴

¹ Великий пост и религиозность [Электронный ресурс] // Левада-Центр: официальный сайт АНО «Аналитический Центр Юрия Левады». 2020. 3 марта. URL: <https://www.levada.ru/2020/03/03/velikij-post-i-religioznost/> (дата обращения: 07.03.2021).

² Телеканал «Спас». Российский круглосуточный общественный православный телеканал. Вещание телеканала [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. URL: <http://spastv.ru/about/> (дата обращения: 07.03.2021).

³ Спас в цифрах: зритель, проекты, премьеры [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 5 марта. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/03/05/spas-v-cifrah-zritel-proekty-premyery/> (дата обращения: 07.03.2021).

⁴ Митрополит Филарет / Патриарх о цифровизации и ковид-диссидентах / Церковь и пандемия / Трамп забанен [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 17 января. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/01/17/mitropolit-filaret-patriarh-o-cifrovizacii-i-kovid-dissidentah-cerkov-i-pandemija-tramp-zabanen/> (дата обращения: 07.03.2021).

поднимается проблема возникновения нового типа государств. Цифровые государства функционируют в виртуальном пространстве и существуют наряду с государствами обычными; границы электронных государств не совпадают с границами реальных стран. Приводятся слова заведующего лабораторией правовой информатики и кибернетики юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Н. А. Дмитрика: «... у этих государств начинают появляться остальные признаки. Начинает появляться собственная армия... тех, кто контролирует контент. В любой крупной соцсети есть... десятки тысяч солдат..., которые могут убить любого пользователя этой сети, исключив его, заблокировав, заморозив».

В кибергосударстве не существует общепринятых законов и правил. В связи с этим в виртуальном пространстве нет и социального порядка. Появляются новые формы преступности, новые способы ведения войны — киберпреступность и кибервойна.

Для демонстрации масштаба последствий кибератак сообщается о том, что в июне 2010 г. в компьютерную сеть исследовательского ядерного центра в Натанзе (Иран) был занесен компьютерный вирус, который вывел из строя 1000 ядерных центрифуг. Вследствие этого ядерная программа Ирана была «отброшена» на несколько лет назад. А в апреле 2015 г. хакер Крис Робертс заявил о получении во время полета доступа к управлению самолетом. Авиационные эксперты пришли к выводу о невозможности совершения подобной операции, «но только пока».

Рассказывается и о другом виде киберпреступлений — использовании программ-«вымогателей». Они заражают устройства, ограничивают доступ к файлам, а после злоумышленники требуют выкуп, угрожая безвозвратным уничтожением данных. По сообщениям властей Германии, атака программы на больницу в Дюссельдорфе вызвала сбой ИТ-систем и привела к смерти женщины, нуждавшейся в транспортировке в другой город. «Вымогатели» нападают и на крупные компании, тогда атаки приобретают характер big game hunting (охоты за большими деньгами).

Переходя к анализу феномена кибервойны, необходимо отметить, что такая борьба может происходить как между государствами, переводящими свои силы в цифровую плоскость, так и между государством, национальными СМИ, отдельными политиками, с одной стороны, и транснациональной корпорацией — с другой. В первом случае «жертва» понимает, что на нее напали, но государству сложно определить, кто именно повел атаку (П. Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании-разработчика программных и аппаратных средств защиты информации). Каждая страна стремится отстоять свой суверенитет (С. Золотухин, сотрудник лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода).

Противоборство между цифровыми гигантами, например, Google, Facebook Inc. (с 28 октября 2021 г. — Meta Platforms Inc.¹), и государством, организациями, личностями часто переносится в публичную сферу. Высказывается мнение, что современный интернет-рынок представляет собой олигополию; компании контролируют информационные потоки, влияя на политику, проявляют цензуру. Убедительно замечание сотрудника лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода С. Золотухина по поводу угроз безопасности в киберпространстве: «... те риски, которые существуют, это не только риски каких-то атак, хищений, мошенничеств, но и риски информационного взаимодействия».

Отмечается, что вред от киберпреступности экспоненциально превышает ущерб, нанесенный стихийными бедствиями за год; при этом приносит преступникам большую прибыль, нежели общемировая торговля всеми наркотиками.

¹ Использование информации о Meta Platforms Inc. и ее ресурсах (Facebook и Instagram) подразумевает признание ее нарушающей требования российского законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Следующими проявлениями цифровизации, на которые обращают внимание авторы программы «Главное», являются системы видеонаблюдения в городах, биометрия, единые базы данных и искусственный интеллект (ИИ). Считаем, что если рассматривать эти технологии в синтезе, то можно определить их как звенья одной цепи, стадии одного процесса.

Почти во всех городах РФ функционируют сети видеонаблюдения с камерами высокого разрешения, многие из которых подключены к системе распознавания лиц. Технологии лицевой биометрии, позволяющие мгновенно идентифицировать человека, способствуют поддержанию общественного порядка, поиску преступников. Российский предприниматель в сфере информационных технологий И. С. Ашманов видит в инновациях дискриминацию граждан цифровыми способами: «... плохо... то, что в них... используется ПО, распознающее лица и прослеживающее путь человека по городу. Это... довольно серьезное нарушение прав граждан на частную жизнь» (эфир от 18 октября 2020 г.¹). Также в эфире приводятся слова протоиерея Максима Козлова: «Религиозно я не принимаю... возможные перспективы развития. Такого рода идентификация человека по внешним признакам легко допустит его отключение от зарплаты, от источников питания, от возможности перемещения... Это мне представляется опасной... прелюдией итогу тотального контроля, который описан в Апокалипсисе».

В выпуске от 21 февраля 2021 г.² поднимается вопрос о том, какие риски несет функционирование в РФ Единой биометрической системы. Одной из основных угроз представляется возможность использования персональной информации сотрудниками организаций, имеющих доступ к Единой биометрической системе, в незаконных целях. Помимо этого, велик риск кражи данных извне. В качестве аргументации приводятся примеры хищений денег из банков мошенниками, утечек информации из Федерального реестра лиц, больных COVID-19.

Особого рассмотрения требует опыт Китая, где действует система социального рейтинга. В ее основе — анализ личных данных с применением информационных технологий. Оценка за поведение выставляется как отдельным гражданам, так и компаниям; поощрительные и штрафные баллы начисляются искусственным интеллектом. Уместно замечание И. С. Ашманова: «...нам нужен настоящий правильный цифровой кодекс, который запрещает дискриминировать граждан с помощью цифровых технологий, использовать эти технологии для ухудшения положения людей и запрещает, в частности, использовать ИИ для автономного принятия решений о людях без участия человека»³.

В 2020 г. широкий общественный резонанс вызвала тема тотальной чипизации населения. К этому проявлению цифровизации журналисты программы «Главное» относятся настороженно. В эфире от 31 мая 2020 г.⁴ рассказывается о стратегии Москвы «Умный город — 2030», а точнее о разделе программы «Человеческий

¹ Покров / Штраф за бороду / Цифровой контроль над человеком / Сергей Шаргунов / Движение против деторождения [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2020. 18 октября. URL: <http://spastv.ru/blog/2020/10/18/pokrov-shtraf-za-borodu-cifrovoy-kontrol-nad-chelovekom-sergej-shargunov-dvizhenie-protiv-detorozhdenija/> (дата обращения: 07.03.2021).

² Сретение со старцем Илием / Школа. Цифровая атака / Дзержинский. Железный палач / «Генетический код» России [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 21 февраля. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/02/21/sretenie-so-starcem-iliem-shkola-cifrovaja-ataka-dzerzhinskij-zheleznyj-palach-geneticheskij-kod-rossii/> (дата обращения: 07.03.2021).

³ Там же.

⁴ Вознесение / Цифровой контроль / Когда откроют храмы? / Вакцинация / Суррогатное материнство [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2020. 31 мая. URL: <http://spastv.ru/blog/2020/05/31/voznesenie-cifrovoy-kontrol-kogda-otkrojut-hramy-vakcinacija-surrugatnoe-materinstvo/> (дата обращения: 07.03.2021).

и социальный капитал». В нем говорится: «Для лечения когнитивных и других расстройств будут применяться нанороботы — устройства размером с клетку крови, функционирующие внутри тела человека». Ведущая передачи А. Шафран предлагает зрителям самим сформировать позицию по поводу возможного вживления «жидких чипов»: «Видимо, для всех людей Церкви настало время научиться разбираться в новых технологиях, предлагаемых нам сейчас, и постараться отделить зерна от плевел: духовные вопросы от социальных проблем, откровенные мифы... — от реальных фактов, и сделать свой выбор».

В выпуске от 6 сентября 2020 г.¹ сообщается о представлении Илоном Маском нового проекта: вживлении в голову свинье чипов, способных влиять на мозговую деятельность и лечить неврологические заболевания. А в феврале 2021 г.² авторы программы цитируют высказывание предпринимателя о чипировании обезьяны: «У нас есть обезьянка с беспроводным имплантом в черепе, она может играть в видеоигры с помощью своего разума и выглядит вполне счастливой». В программе подчеркивается: от экспериментов над животными до реально имплантируемых в человеческий мозг чипов далеко, но если Маск решит чипировать людей, то найдутся добровольцы, готовые рискнуть своим здоровьем «во имя ложно понятых ценностей технологического прогресса». Посмотреть с другого ракурса на возможности исправления человеческой природы и критически отнестись к философии трансгуманизма направляют приведенные в эфире³ слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Апгрейд» человека³ возможен, но не посредством биотехнологических преобразований, а посредством очищения своего сердца от страстей, посредством стяжания добродетелей, в первую очередь стяжания любви, уподобляющей нас Богу. Философия трансгуманизма предлагает человечеству цифровое бессмертие, а Господь подарил человеку подлинное бессмертие».

Наиболее подробно и внимательно в передаче «Главное» разбирается проблема цифровизации образования, цифрового обучения. Явление рассматривается с разных сторон.

Достоинства новой формы получения знаний заключаются в том, что, во-первых, технологии помогают за меньшее время выполнить большее количество заданий. Во-вторых, в условиях цифровой образовательной среды становится возможной демонстрация на занятиях увлекательных учебных медиапродуктов; это более эффективный способ усвоения информации детьми с клиповым мышлением [4]. В-третьих, пользуясь цифровыми сервисами, ученики знакомятся со свежими данными; образовательные интернет-платформы, в отличие от бумажных учебников, могут обновляться каждый день. И, в-четвертых, для всех школьников создаются равные условия. Как справедливо отмечает председатель комиссии по образованию и молодежной политике Общественной палаты Воронежской области Н.С. Киреченкова, «Есть дети, для которых обучение в школе составляет практически непреодолимые препятствия в силу разных причин. Для таких детей цифровое образование — это реальный выход» (эфир

¹ Чипы в мозг / Вторая волна карантина / Победа протестов в Черногории? / Библия в шведских школах [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2020. 6 сентября. URL: <http://spastv.ru/blog/2020/09/07/chipy-v-mozg-vtoraja-volna-karantina-pobeda-protestov-v-chernogorii-biblija-v-shvedskih-shkolah/> (дата обращения: 07.03.2021).

² Служение Патриарха / Чипирование / Суррогатное зло / Советские Штаты Америки? / Новомученики и исповедники [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 7 февраля. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/02/07/sluzhenie-patriarha-chipirovanie-surrogatnoe-zlo-sovetskie-shtaty-ameriki-novomucheniki-i-ispovedniki/> (дата обращения: 07.03.2021).

³ Чипы в мозг / Вторая волна карантина... URL: <http://spastv.ru/blog/2020/09/07/chipy-v-mozg-vtoraja-volna-karantina-pobeda-protestov-v-chernogorii-biblija-v-shvedskih-shkolah/> (дата обращения: 07.03.2021).

от 31 января 2021 г.¹). А по мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ И. В. Абанкиной, стандарт должен обновляться каждые 10 лет: «... сегодня обновление стандарта, в первую очередь, связано с так называемыми ключевыми компетенциями. Это критическое мышление, креативность, умение работать в команде, умение становиться лидером, анализировать информацию»².

В качестве аргумента в пользу недопустимости внедрения цифровизации в систему образования приводится исследование немецкого нейробиолога Манфреда Шпитцера, которое на большой выборке из разных стран показывает, что образование в полном смысле этого слова через компьютер неосуществимо. Обучение с использованием гаджетов не развивает мозг, разрушает возможность абстрактного мышления, уничтожает способность к выявлению причинно-следственных связей. Полноценное развитие ученика возможно только при «живом» общении учителя и учащегося, когда обеими сторонами взаимодействия воспринимаются эмоции, считывается мимика, осуществляется моментальная реакция. Использование мелкой моторики обеспечивается глубокое погружение в тему.

Также большое внимание уделяется рассмотрению законодательной базы РФ, обеспечивающей внедрение цифровизации в школах. В интервью с членом экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации А. В. Швабауэр (эфир от 21 февраля 2021 г.³) указывается, что в действующем ФЗ «Об образовании в РФ» содержится норма, допускающая реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без разграничения по формам обучения. При этом в Китае, который широко осуществляет цифровую трансформацию, пришли к определению видеогигиены как причины деградации, снижения когнитивных способностей и приняли закон о запрете использования гаджетов в школе детьми. Авторы передачи настаивают на необходимости внесения поправки в ФЗ «Об образовании в РФ», исключающей подмену очного обучения дистанционными технологиями.

Результаты

В процессе написания научной работы при анализе выпусков религиозного СМИ появилось более глубокое понимание сути цифровизации как процесса и проблемы.

Удалось определить, что в эфире телеканала «Спас», а точнее, программы «Главное», разбираются такие проявления диджитализации, как интернет и киберпространство, городские системы видеонаблюдения, биометрия, единые базы данных, искусственный интеллект, чипизация населения и цифровое обучение. Стоит отметить, что информационно-коммуникационные технологии связаны между собой. Часто эти методы, процессы, средства основаны друг на друге и способны выполнять предназначенные им функции только благодаря некой «поддержке» другой технологии.

В одном из выпусков⁴ программы упоминаются слова преподобного Максима Исповедника: «Нет вещей, дурных по своей природе, есть вещи, дурные по

¹ Василий Лановой / Ковид-паспорта / Образование и «цифра» / Путин в Давосе / Пропаганда смены пола / Блокада [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 31 января. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/01/31/vasilij-lanovoj-kovid-pasporta-obrazovanie-i-cifra-putin-v-davose-propaganda-smeny-pola-blokada/> (дата обращения: 07.03.2021).

² Там же.

³ Сретение со старцем Илием... [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2021. 21 февраля. URL: <http://spastv.ru/blog/2021/02/21/sretenie-so-starcem-iliem-shkola-cifrovaja-ataka-dzerzhinskij-zheleznyj-palach-geneticheskij-kod-rossii/> (дата обращения: 07.03.2021)

⁴ Покров / Штраф за бороду / Цифровой контроль над человеком / Сергей Шаргунов / Движение против деторождения [Электронный ресурс] // Телеканал «СПАС»: официальный сайт. 2020. 18 октября. URL: <http://spastv.ru/blog/2020/10/18/pokrov-shtraf-za-borodu-cifrovoy-kontrolnad-chelovekom-sergej-shargunov-dvizhenie-protiv-detorozhdenija/> (дата обращения: 07.03.2021).

своему употреблению». Журналисты «Спаса» не дают однозначной оценки цифровой трансформации, прямо говорят, что не являются противниками прогресса, и отмечают, что преобразования могут представлять собой совершенствование в ответ на современные вызовы. Но обращают внимание: необходимо учитывать потенциальные и реальные угрозы, которые представляет человеку и обществу цифровизация. В целом результаты созвучны с предлагаемой гипотезой.

Выводы

Киберпространство — новая сфера обитания человека, где должна быть обеспечена максимальная безопасность, в том числе личной жизни, при отсутствии чрезмерного контроля. Право на личную информацию и личное пространство требует такой же защищенности, как право на личную физическую неприкосновенность [7, с. 112].

При внедрении новых технологий нужно помнить и о возможности копирования новаторских стандартов, в действительности чуждых носителям российского самосознания. Принцип формирования личности, заложенный в основу классического фундаментального образования, должен быть перенесен и на почву современного цифрового образования России.

Практика киберцивилизации опережает развитие нормативной базы. Необходимо регулировать законодательство РФ для того, чтобы остановить процессы, происходящие в серой правовой зоне.

Средства массовой информации часто называют зеркалом жизни общества. В то же время СМИ, отвечая на социальный запрос, направляют аудиторию к более определенному видению событий. Наблюдая за тем, как процессы отражаются в зеркале православного медиа, можно не только рассуждать о том, в чем сущность трансформации внешней среды, но и думать о том, как человеку существовать в этих условиях, сохраняя при этом мир в своей душе.

Литература

1. Грекова А. А. Особенности мышления представителей «цифрового поколения» // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. 2019. Т. 12, № 1. С. 28–38.
2. Камнева В. В. Цифровая экономика, цифровизация и цифровая трансформация // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 2 (42). С. 377–381.
3. Лазар М. Г. Цифровизация общества, ее последствия и контроль над населением // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2018. № 4 (34). С. 170–181.
4. Ломбина Т. Н., Юрченко О. В. Особенности обучения детей с клиповым мышлением // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 1. С. 45–50.
5. Моисеева А. А. Условия и последствия диджитализации современного общества: социально-экономический анализ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 39. С. 216–226.
6. Никитенкова О. В. Влияние цифровизации на мировую экономику // Экономический журнал. 2020. № 1 (57). С. 84–98.
7. Скляр М. А., Кудрявцева К. В. Цифровизация: Основные направления, преимущества и риски // Экономическое возрождение России. 2019. № 3 (61). С. 103–114.
8. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса / отв. ред. Д. С. Медовников. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.
9. Цифровизация экономических систем: теория и практика : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. СПб. : Политех-пресс, 2020.
10. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. /

- Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишнеvский, Л. М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.
11. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Ginebra: World Economic Forum, 2016. 172 p.

Об авторе:

Горынцева Екатерина Андреевна, магистрант факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); eagoryntseva@mail.ru

References

1. Grekova A. A. Peculiarities of thinking of representatives of the «digital generation» // Bulletin of the South Ural State University. Series "Psychology" [Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya]. 2019. Vol. 12, N 1. P. 28–38. (in Rus).
2. Kamneva V. V. Digital economy, digitalization and digital transformation // Skif. Questions of student science [Skif. Voprosy studencheskoi nauki]. 2020. N 2 (42). P. 377–381. (in Rus).
3. Lazar M. G. Digitalization of society, its consequences and control over the population // Problems of the activity of a scientist and research teams [Problemy deyatel'nosti uchenogo i nauchnykh kolektivov]. 2018. N 4 (34). P. 170–181. (in Rus).
4. Lombina T. N., Yurchenko O. V. Features of teaching children with clip thinking // Society: sociology, psychology, pedagogy [Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika]. 2018. N 1. P. 45–50. (in Rus).
5. Moiseeva A. A. Conditions and consequences of digitalization of modern society: socio-economic analysis // Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political science [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya]. 2017. N 39. P. 216–226. (in Rus).
6. Nikitenkova O. V. The impact of digitalization on the world economy // Economic Journal [Ekonomicheskii zhurnal]. 2020. N 1 (57). P. 84–98. (in Rus).
7. Sliyar M. A., Kudryavtseva K. V. Digitalization: Main directions, advantages and risks // The economic revival of Russia [Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii]. 2019. № 3 (61). P. 103–114. (in Rus).
8. The Digital economy: global trends and practice of Russian business / edited by D. S. Matovnikov. Moscow : Publishing House of the Higher School of Economics, 2017. (in Rus).
9. The Digitalization of economic systems: theory and practice : monograph / edited by Doctor of Economics, Professor A. V. Babkin. Saint Petersburg : Polytechnic press, 2020. (in Rus).
10. What is the digital economy? Trends, competencies, measurement: the report to the XX April international Scientific Conference on problems of Economic and Social development, Moscow, 9–12 Apr. 2019 / G. I. Abdrakhmanova, K. O. Vishnevsky, L. M. Gokhberg et al.; scientific ed. L. M. Gokhberg; Higher School of Economics. Moscow : Publishing House of the Higher School of Economics, 2019. (in Rus).
11. Schwab Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Ginebra: World Economic Forum, 2016. 172 p.

About the author:

Ekaterina A. Goryntseva, Master's student of the Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); eagoryntseva@mail.ru